

A CONTROLADORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO EM UMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS DA REGIÃO CENTRO SUL DO PARANÁ: UM ESTUDO DE CASO

Andréia Paula Peske (UNICENTRO), Telma Regina Stroparo (Orientadora),
e-mail: andrea_peske@hotmail.com

Universidade Estadual do Centro-Oeste/Setor de Ciências Sociais Aplicadas,
Iratí - Paraná

Palavras-chave: controladoria, tomada de decisão, controller.

Resumo

Com o objetivo de demonstrar como a controladoria pode auxiliar os gestores na tomada de decisão, o presente estudo visa analisar a importância da controladoria em uma empresa industrial do ramo de compensados da região centro sul do Paraná, tendo em vista fornecer subsídios para a tomada de decisão com menos riscos e garantindo a participação da empresa no mercado.

Introdução

A grande competitividade entre as empresa nas últimas décadas, tem exigido alto nível de conhecimento por parte dos gestores, ocasionando uma crescente procura por métodos de controle interno, estão sentindo a necessidade de tomarem decisões em curtíssimo prazo para alcançar seus objetivos empresariais que devem ser apoiadas em informações tempestivas e relevantes. Isso leva os gestores da organização a se preocuparem com a importância de ter um controle na empresa, objetivando a tomada de decisão, fornecendo informações específicas para cada usuário.

Partindo desse pressuposto e da importância de agilização do processo decisório, buscando disponibilizar alternativas para simplificar e agilizar o fluxo de informação e dar maior consistência e tranquilidade ao processo decisório, tendo com vistas a estabelecer condição de maior competitividade e rentabilidade. Neste sentido a controladoria é uma ferramenta importante para as empresas, pois visa dar suporte ao processo de informação.

Com a estruturação de um setor específico de controladoria, a direção da empresa teria novos subsídios para a gestão administrativa, financeira e operacional. A empresa teria dados altamente importantes para o cumprimento de sua missão.

A controladoria pode ser entendida como o departamento responsável pelo projeto, elaboração e manutenção dos sistemas integrados de toda a

empresa, tendo como responsável pelo departamento o *controller*, onde atuará em todas as etapas do processo.

Portanto, analisando a importância da controladoria nas empresas, o presente trabalho pretende responder a seguinte questão: Como a controladoria pode auxiliar os gestores na tomada de decisão de uma indústria de compensados da região Centro Sul do Paraná?

O objetivo geral é demonstrar como a controladoria pode auxiliar os gestores na tomada de decisão.

Portanto, diante da concorrência do mercado, as empresas têm necessidade de um controle eficaz de gestão, que lhe possibilite obter a melhor administração de seus recursos, sejam estes físicos, humanos ou financeiros.

A realização da presente pesquisa justifica-se pela necessidade dos empresários terem instrumentos para acompanhar o desempenho dos negócios em seu ambiente interno ou externo, utilizando-se para isso controles gerenciais, dando uma visão mais clara sobre a situação da empresa e possibilitando-lhes uma melhor tomada de decisão.

Do ponto de vista acadêmico é importante, pois visa aprofundar os conhecimentos da contabilidade na área de controladoria. Do ponto de vista social a controladoria é responsável pelas informações geradas para o mercado externo (clientes, fornecedores, bancos e outros) permitindo aos usuários a utilização das informações geradas por ela.

Materiais e Métodos

A pesquisa quanto aos objetivos é descritiva. Quanto aos procedimentos, a pesquisa classifica-se como bibliográfica e documental seguida de estudo de caso. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa. A população do estudo é constituída por todas as indústrias do ramo de compensados da região Sul do Paraná. A amostra será uma empresa do ramo de compensados localizada no município de Imbituva do Estado do Paraná.

Os dados necessários para sua execução serão coletados por intermédio de análises da estrutura organizacional e administrativa da empresa, por intermédio de observações no local, bem como diálogos e entrevistas junto aos gestores da empresa.

Resultados e Discussão

A controladoria busca minimizar a incerteza quanto às decisões dos gestores de tal forma que a empresa atinja os objetivos estabelecidos pela alta administração, bem como garanta sua continuidade. No entanto, para isso precisa estar adequadamente estruturada, de modo que consiga

cumprir sua missão, que é de aperfeiçoar os resultados da empresa e garantir sua continuidade.

Segundo Padoveze (2005) “A controladoria basicamente é responsável pelo sistema de informação contábil Gerencial da empresa e sua função é assegurar o resultado da companhia. Para tanto, ela deve atuar fortemente em todas as etapas do processo de gestão da empresa, sob pena de não exercer adequadamente sua função de controle e reporte na correção do planejamento”.

Na visão Ching (2006) “a controladoria é a área responsável para medir possibilidades para a empresa, dentre elas, disseminar atividades, elaborar orçamentos, estabelecer padrões e controles, estruturar um sistema de informação para atender às necessidades operacionais e gerenciais. Esse sistema deve ter como finalidade gerar relatórios necessários aos diversos processos de decisão e controle e facilitar o desenvolvimento das atividades operacionais e as tomadas de decisões”.

A controladoria, assim como em todos os departamentos da empresa, tem uma missão que deve ser cumprida. A missão da controladoria é assegurar a otimização dos resultados globais e zelar pela continuidade da empresa.

Pode-se dizer também que a função da controladoria ocupa um espaço de responsabilidade dentro da empresa, elaborando relatórios gerenciais e contábeis, gerando informações importantes para os gestores no processo de decisão.

Conforme Morante e Jorge (2008, p.1) “[...] a controladoria precisa ser conduzida por profissional experiente, com larga vivência em finanças empresariais e uma particular habilidade no relacionamento com os responsáveis pela gestão das diversas áreas funcionais da organização”. Este profissional é chamado de *controller*.

O trabalho esta na fase de desenvolvimento, e como se trata de um estudo de caso que ainda será realizado, não serão apresentados resultados práticos, apenas conclusões, referentes à fundamentação teórica por meio de bibliografias de natureza da pesquisa efetuada.

Conclusões

A pesquisa esta em andamento, devido ao fato do mesmo ser trabalho de conclusão de curso, e encontra-se em fase no desenvolvimento da do estudo de caso, mas preliminarmente, podemos concluir que a controladoria, enquanto geradora de conhecimentos, é vital para as empresas, pois contribui para a tomada de decisões que, mais fundamentadas, apresentam menos riscos.

Referências

Ching, H.Y. A influência da Controladoria Estratégica no Desempenho e Criação de Valor da Empresa. *Enanpad 2006 - 30º encontro da anpad de 23 a 27 de setembro de 2006*. Salvador/BA – Brasil.

Padoveze, C.L.; Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicações. Ed.: Pioneira Thomson Learning. São Paulo, 2005.
Morante, A.S.; Jorge, F.T. Controladoria: análise financeira, planejamento e controle orçamentário, Ed.: Atlas. São Paulo, 2008.